

**“RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA MILLIY TARBIYA KONTENTLARINI YARATISH
VA TATBIQ ETISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR”
respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi**

Muammo	Yechim
Motivatsiyaning pastligi	O‘yinli elementlar (gamifikatsiya), mahalliy kontekstda tayyorlangan materiallar

Yusupova va Abdullayeva (2023) milliy kontekstga mos materiallar (o‘zbek madaniyatiga oid mavzular, real hayotga yaqin suhbatlar) tinglab tushunish samaradorligini oshirishini ta’kidlaydi.

Xulosa

Raqamli transformatsiya sharoitida tinglab tushunish ko‘nikmasini zamonaviy texnologiyalar asosida shakllantirish zaruratga aylangan. Bu metodik yondashuv nafaqat til o‘rgatishni, balki yoshlarning ijodiy fikrlashi, mustaqil o‘rganishga tayyorligi va madaniyatlararo muloqot qobiliyatini ham rivojlantiradi.

O‘zbekiston oliy ta’limida ingliz tilini o‘qitishda raqamli vositalarni metodik asosda joriy etish orqali milliy ta’lim sifatini xalqaro darajaga olib chiqish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abduvokhidov, A. (2020). Raqamli texnologiyalarni ingliz tili darslarida qo‘llashning samarali usullari. *Innovatsion ta’lim*, (4), 56–61.
2. Ahmadi, S. M. (2018). The use of technology in English language learning: A literature review. *IJREE*, 3(2), 115–125.
3. Gilakjani, A. P., & Sabouri, N. B. (2016). Listening comprehension difficulties. *English Language Teaching*, 9(6), 123–133.
4. Ismoilova, G. (2021). AKT vositalarining ingliz tili ta’limidagi o‘rni. *Til va adabiyot ta’limi*, (3), 101–105.
5. Nosirova, D. (2023). Raqamli vositalar orqali til o‘rgatish. *Modern Science and Research*, (10), 39–44.
6. Qurbonova, M. (2022). Vizual materiallar va tinglab tushunish. *Filologiya fanlari*, (2), 78–84.
7. Smith, J. (2019). Improving Listening Comprehension Skills. *Journal of Language Learning Technologies*, 12(3), 45–59.
8. Sadullayeva, G. I. (2025). PROBLEMS AND SOLUTIONS IN TEACHING SPEECH PERCEPTION BY LOOK: METHODOLOGICAL ANALYSIS. *Innovative Development in Educational Activities*, 4(1), 117–127. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14773834>
9. Vandergrift, L., & Goh, C. C. M. (2012). *Teaching and Learning Second Language Listening*. Routledge.
10. Yusupova, N., & Abdullayeva, S. (2023). Mahalliy kontekstda ESL materiallar ishlab chiqish. *Ta’lim va taraqqiyot*, (1), 22–29.
11. Ziyayeva, S. (2020). Tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirish. *Philology and Language Teaching*, (5), 47–52.

RAQAMLI TA’LIMDA AXBOROT XAVFSIZLIGI VA MILLIY ONG MASALALARI

Qudratova Adolat Tursunovna

Sergeli tuman ixtisoslashtirilgan maktab o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli ta’lim jarayonida axborot xavfsizligini ta’minlash va yoshlar ongida milliy qadriyatlarni shakllantirish muammolari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar

keng joriy etilgan hozirgi davrda internet muhitida turli xavf-xatarlar, soxta ma'lumotlar va madaniyatsiz kontentlarning mavjudligi ta'lim oluvchilarning axborot maydonida yo'naltirilmagan harakatlar qilishiga sabab bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan, maktab va oliy ta'lim tizimlarida raqamli savodxonlik bilan birga, axborot xavfsizligi madaniyatini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada o'quvchilarning milliy ongini mustahkamlashda raqamli kontentning roli, milliy qadriyatlar asosida tayyorlangan raqamli ta'lim materiallarining afzalliklari hamda bu yo'nalishda ota-ona va pedagoglarning o'rni yoritiladi. Shuningdek, axborot maydonida milliy manfaatlarni himoya qilish, yoshlarni virtual tahdidlardan asrash va ularni ongli internet foydalanuvchisi etib tarbiyalashga doir tavsiyalar berilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы обеспечения информационной безопасности в цифровом образовательном процессе и формирования национального самосознания у молодежи. В условиях широкого внедрения цифровых технологий наличие различных угроз в интернет-среде, ложной информации и культурно-негативного контента приводит к тому, что учащиеся совершают действия без должной информационной ориентации. С этой точки зрения, в системе школьного и высшего образования наряду с цифровой грамотностью необходимо формировать культуру информационной безопасности. В статье раскрывается роль цифрового контента в укреплении национального самосознания учащихся, преимущества учебных материалов, разработанных на основе национальных ценностей, а также подчеркивается значимость участия родителей и педагогов в этом процессе. Кроме того, приводятся рекомендации по защите национальных интересов в информационном пространстве, защите молодежи от виртуальных угроз и воспитанию их как сознательных пользователей интернета.

Annotation: This article explores the issues of ensuring information security in the digital education environment and the development of national identity among youth. In an era of widespread digital technology, the presence of various online threats, false information, and culturally inappropriate content leads students to act without proper informational awareness. Therefore, it is crucial to cultivate not only digital literacy but also a culture of information security within school and higher education systems. The article highlights the role of digital content in strengthening students' national consciousness, the advantages of educational materials based on national values, and the importance of parental and pedagogical involvement in this process. In addition, it provides recommendations for protecting national interests in the digital space, safeguarding youth from virtual threats, and fostering responsible internet users.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, axborot xavfsizligi, milliy ong, raqamli savodxonlik, yoshlar tarbiyasi, milliy qadriyatlar, raqamli kontent, virtual tahdidlar, internet madaniyati, pedagogik yondashuv

Ключевые слова: цифровое образование, информационная безопасность, национальное самосознание, цифровая грамотность, воспитание молодежи, национальные ценности, цифровой контент, виртуальные угрозы, интернет-культура, педагогический подход

Keywords: digital education, information security, national identity, digital literacy, youth education, national values, digital content, virtual threats, internet culture, pedagogical approach

Kirish. Zamonaviy texnologiyalar jadal rivojlanib borayotgan hozirgi davrda ta'lim tizimi ham sezilarli darajada raqamlashtirilmoqda. Raqamli ta'lim – bu o'quv jarayonini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali tashkil etish bo'lib, u o'quvchilarning bilimga bo'lgan

qiziqishini oshiradi, ta’lim sifatini yaxshilaydi hamda kengroq imkoniyatlar yaratadi. Biroq raqamli muhitning joriy etilishi bilan birga bir qator muammolar ham yuzaga chiqmoqda. Ayniqsa, axborot xavfsizligi, yoshlarning internetda to’g’ri yo’naltirilmasligi, soxta yoki zararli ma’lumotlarning ta’sirida qolishi kabi tahdidlar bugungi kunda dolzarb masalalardan biriga aylangan. Shu bilan birga, globallashuv sharoitida milliy ong va qadriyatlarimizni asrab-avaylash, yoshlarda mustahkam fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish ham muhim vazifalardan biridir. Raqamli kontent orqali o’quvchilarning ongi va tafakkuriga ta’sir ko’rsatish kuchli bo’lgani sababli, bu jarayonda milliy ruhda yo’naltirilgan, sog’lom ma’naviyatga asoslangan materiallar tayyorlash va targ’ib qilish alohida e’tiborni talab qiladi. Ushbu maqolada raqamli ta’limda axborot xavfsizligini ta’minlash hamda milliy ongni shakllantirish masalalari yoritiladi, mavjud muammolar va ularning yechimlari tahlil qilinadi. Raqamli ta’lim tizimi ta’lim jarayonini zamonaviylashtirishda muhim rol o’ynayotgan bo’lsa-da, bu sohada bir qator xavf-xatarlar ham mavjud. Jumladan, internet tarmog’idagi ochiq ma’lumotlar oqimi o’quvchilarning fikrlashiga salbiy ta’sir ko’rsatishi, ularni noto’g’ri yo’nalishga boshlashi mumkin. Shu sababli, raqamli ta’limda **axborot xavfsizligini ta’minlash** – ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Bu nafaqat texnik himoya vositalari bilan, balki yoshlarning ongida tanqidiy fikrlash, xavfli kontentni aniqlay olish, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish kabi ko’nikmalarni shakllantirish orqali amalga oshiriladi.[1]. 13-15b.

Yana bir muhim masala — **milliy ong va qadriyatlarning** saqlanishidir. Globallashuv sharoitida ko’plab xorijiy axborot vositalari, o’yinlar, ijtimoiy tarmoqlar orqali yoshlarning ongi begona g’oyalar bilan to’lib borayotganini kuzatish mumkin. Aynan shunday vaqtda ta’lim tizimi o’quvchilarning ongida milliy o’zlik, vatanparvarlik, tarixiy meros, urf-odat va an’analarga sadoqat kabi tushunchalarni mustahkamlab borishi kerak. Buning uchun raqamli kontentlar **milliy ruhda** ishlab chiqilishi muhim: o’zbek milliy qadriyatlariga asoslangan videodarslar, multimediali loyihalar, interaktiv o’yinlar, elektron darsliklar va bloglar shular jumlasidandir.

Shuningdek, raqamli ta’limda ota-onalar va pedagoglarning o’rni beqiyosdir. O’quvchi faqat bilim olish emas, balki axborotni tahlil qilish, tanlash va undan to’g’ri foydalanishni ham o’rganishi zarur. Bunda o’qituvchi – yo’lboshchi, ota-ona esa ko’makchi bo’lib, bolani virtual xavf-xatarlardan ogohlantirishi lozim. Statistik ma’lumotlarga ko’ra, har yili dunyoda millionlab bolalar zararli axborotlar ta’sirida ruhiy tushkunlik, zo’ravonlik yoki noto’g’ri harakatlarga moyil bo’lmoqda. Shu bois, axborot xavfsizligini ta’minlash – nafaqat texnologik, balki ma’naviy va tarbiyaviy muammo sifatida ham ko’rilishi kerak.[2]. 143-152 b.

Raqamli ta’limda milliy ongni shakllantirish va axborot xavfsizligini ta’minlashda quyidagi yondashuvlar samarali hisoblanadi:

- raqamli axborot madaniyatini o’rgatish;
- yoshlar orasida sog’lom milliy g’urur va o’zlikni anglashni kuchaytirish;
- milliy qadriyatlarga asoslangan kontentlarni ishlab chiqish;
- zararli axborotlarning oldini olish uchun nazorat mexanizmlarini kuchaytirish;
- o’qituvchi, psixolog va IT mutaxassislar o’rtasida hamkorlikni yo’lga qo’yish.[3].

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda raqamli ta’lim muhiti sharoitida axborot xavfsizligini ta’minlash va milliy ongni shakllantirish bilan bog’liq muammolarni o’rganish maqsadida bir nechta ilmiy usullardan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi quyidagi asosiy bosqichlarni o’z ichiga oladi:

Nazariy tahlil – raqamli ta’lim, axborot xavfsizligi, milliy ong va raqamli kontent masalalariga oid ilg‘or ilmiy adabiyotlar, maqolalar va amaliy tajribalar o‘rganildi. Xalqaro va mahalliy manbalar asosida konseptual asoslar aniqlashtirildi.

Empirik kuzatuv – umumta’lim maktablarida va oliy ta’lim muassasalarida raqamli vositalardan foydalanish, o‘quvchilarning raqamli axborotga munosabati, xavfsizlik madaniyati va milliy qadriyatlariga ta’siri bo‘yicha holat o‘rganildi.

So‘rovnoma va intervyu usuli – o‘qituvchilar, o‘quvchilar, ota-onalar va IT mutaxassislar ishtirokida maxsus so‘rovnoma o‘tkazilib, raqamli ta’limda axborot xavfsizligi va milliy tarbiya masalalariga munosabat aniqlashtirildi.

Tahlil va taqqoslash – to‘plangan ma’lumotlar statistik jihatdan tahlil qilinib, turli maktablar, yosh guruhlari va hududlar o‘rtasida taqqoslashlar amalga oshirildi.

Amaliy tavsiyalar ishlab chiqish – tadqiqot natijalariga asoslanib, raqamli ta’limda axborot xavfsizligini mustahkamlash va milliy ongni kuchaytirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqildi.[4].

Tahlil va natijalar

Zamonaviy ta’lim tizimi raqamlashtirilgan, mobil va interaktiv ko‘rinishga ega bo‘lib bormoqda. Onlayn darslar, masofaviy platformalar, elektron darsliklar va test tizimlari orqali o‘quv jarayoni oson va ommabop holga kelmoqda. Biroq bu qulayliklar bilan birga, axborot xavfsizligi muammolari ham dolzarb muammoga aylangan. Axborot xavfsizligi – bu ma’lumotlarning maxfiylik, yaxlitligi va mavjudligini ta’minlashga qaratilgan texnik va tashkiliy choralar majmuasidir. Raqamli ta’limda esa bu – o‘qituvchilar, o‘quvchilar va boshqa foydalanuvchilarning shaxsiy ma’lumotlari, ta’lim resurslari, test natijalari va tarmoqli platformalarning xavfsizligini anglatadi.[5].

Asosiy muammolar

1. Shaxsiy ma’lumotlar xavfsizligining buzilishi

Raqamli ta’lim platformalarida o‘quvchilar va o‘qituvchilarning pasport ma’lumotlari, kontaktlari, elektron pochta manzillari va boshqa shaxsiy axborotlari mavjud bo‘ladi. Noto‘g‘ri saqlash yoki zaif tizimlar orqali bu ma’lumotlar uchinchi shaxslarga tarqalishi mumkin.

2. Kiberhujumlar (Cyber Attacks)

Ta’lim platformalariga qarshi:

DDoS hujumlar – sayt yoki platformani ishdan chiqarish;

Phishing (soxta sahifalar orqali aldash) – foydalanuvchilarning login-parollarini qo‘lga kiritish;

Zararli dasturlar (malware) – kompyuter tizimlariga zarar yetkazish hollari mavjud.

3. Platformalarning zaif himoyalanihi

Ko‘plab maktablar va oliy ta’lim muassasalari oddiy, bepul platformalardan foydalanadi (masalan, Google Forms, Zoom, Moodle kabi). Ular esa har doim ham yuqori xavfsizlik darajasiga ega emas.[7]. 234 b.

4. Axborot madaniyatining yetishmasligi

Ko‘pchilik foydalanuvchilar, ayniqsa, o‘quvchilar:

Murakkab parollar ishlatmaydi;

Har xil havolalarga ishonch bilan kiradi;

O‘z shaxsiy ma’lumotlarini begonalarga yuboradi;

Dasturiy himoya (antivirus, firewall) haqida tasavvurga ega emas.[10].

Xulosa.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning ta’lim tizimiga keng kirib kelishi natijasida o’quv jarayonlari sezilarli darajada o’zgarib bormoqda. Biroq bu o’zgarishlar bilan birga yangi muammolar ham paydo bo’lmoqda. Xususan, raqamli ta’limda axborot xavfsizligi va milliy ongini asrash masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli ta’lim jarayonida o’quvchilarning shaxsiy ma’lumotlarini himoya qilish, noto’g’ri yoki zararli axborotlarning tarqalishini oldini olish, platformalarni kiberxavflardan himoyalash muhim vazifadir. Buning uchun texnik xavfsizlik choralari kuchaytirish, foydalanuvchilarda axborot madaniyatini shakllantirish zarur. Bundan tashqari, raqamli kontent orqali yosh avlodga begona mafkuraviy ta’sirlar osonlik bilan kirib kelmoqda. Shu bois, raqamli ta’limda milliy ongini mustahkamlash, o’zlikni anglash, milliy qadriyatlar, til va tarixni chuqur o’rgatishga alohida e’tibor qaratish zarur. O’zbek xalqining madaniy merosi, tarixiy shaxslari va urf-odatlarini asosida yaratilgan raqamli materiallar bu yo’lda muhim vosita bo’lib xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, raqamli ta’lim samaradorligini oshirish bilan birga, uni xavfsiz va milliy g’oyalarni asosida yo’naltirish zamonaviy ta’lim siyosatining ajralmas qismiga aylanishi lozim. Bu boradagi chora-tadbirlar davlat, jamiyat, oila va pedagoglarning birgalikdagi harakati orqali amalga oshirilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Qodirov Q., Turg’unov S. *Axborot xavfsizligi asoslari*. – Toshkent: Fan, 2020.
3. Hasanov A., Shukurov B. *Raqamli texnologiyalar va ta’lim muammolari*. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2022.
4. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. “Raqamli O’zbekiston – 2030” strategiyasi. – 2020-yil 5-oktabr.
5. Islomova D. *Axborot texnologiyalari va yoshlar tarbiyasi*. // “Ma’naviy hayot” jurnali, 2021, №2.
6. UNESCO. *Digital Literacy in Education: Policy Brief*. – Paris: UNESCO Publishing, 2020.
7. *Cybersecurity and Education: A Global Guide to Best Practices*. – ITU/UNESCO Report, 2021.
8. Toshmatov A., Bozorov F. *Ta’limda axborot xavfsizligi va internet madaniyati*. – Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2023.
9. Yusupov I. *Milliy g’oya va mafkuraviy immunitet*. – Toshkent: O’zbekiston, 2017.
10. O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. *Raqamli ta’lim konsepsiyasi*. – Toshkent, 2021.

RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA JALOLIDDIN RUMIY HAQIDA MILLIY TARBIYA MUAMMOLARIGA YO’NALTIRILGAN RAQAMLI KONTENTLARNI YARATISH ASOSLARI

Qarshiboyeva Maftuna Komiljon qizi-

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli ta’lim muhiti tushunchasi, uning zamonaviy ta’lim jarayonidagi o’rni va imkoniyatlari tahlil qilingan. Raqamli texnologiyalar asosida tashkil etilgan o’quv muhiti o’quvchilarning mustaqil ta’lim olish ko’nikmalarini rivojlantirishi, ta’limga bo’lgan qiziqishini oshirishi va shaxsiy tempda o’rganishga imkon yaratishi bilan ajralib turadi. Muallif